

**ИЖОБИЙ МУНОСАБАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ
БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ**

Хужаназарова Наргиза Мирзамахмудовна-

Кўкон давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

Содиқова Зумрадхон Давронжон кизи-

Кўкон давлат педагогика институти талабаси

Аннотация: Мақолада дарсга ижобий муносабатлар ривожлантириш орқали ўқувчиларни комплекс ривожлантириш омиллари таҳлил етилга

Калит сўзлар: интеграциялашув, табақалаштирилган ёндашув, илғор педагогик технологиялар.

**ФАКТОРЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К УРОКУ**

Аннотация: В статье анализируются факторы всестороннего развития учащихся через формирование положительного отношения к уроку.

Ключевые слова: интеграция, дифференцированный подход, передовые педагогические технологии.

**FACTORS OF COMPLEX DEVELOPMENT OF STUDENTS BY
FORMING A POSITIVE ATTITUDE TO THE LESSON**

Annotation: The article analyzes the factors of comprehensive development of students through the formation of a positive attitude to the lesson.

Key words and concepts: development of small and private businesses, integration, differentiated approach, advanced pedagogical technologies.

Таълим тизимини модернизация қилиш таълим, фан, техника ва технологиянинг жаҳон миқёсидаги замонавий ютуқларини ҳисобга олган ҳолда таълим жараёнларини илмий асосда ташкил этилишини кўзда тутади. Таълим муассасаларида педагогик жараёнлар ташкилотчилари дарс интизомига турлича муносабатда бўладиган болаларнинг ўқув фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришнинг турли хил замонавий усулларини билиши ва улардан оқилона фойдалана олиши, ўқувчиларга таъсир кўрсатаётган турли

МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙ YONDASHUVLAR ХАЛҚАРО ИLMИY-AMALIY ANJUMANI

ғоялар йўналишини аниқлай олиши, ўқувчилар билан индивидуал ишлаш қонуниятларига асосланиши, дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш бўйича илғор тажрибаларни ва фан-техника ютуқларини мунтазам ўрганиб бориши ҳамда уларни ўз фаолиятига татбиқ этиши, ўқувчилар фаоллигини таъминлаш ва уларнинг ҳамкорликка асосланган ўқув фаолиятини мувофиқлаштириш жараёнларида инновацион фаолиятни ташкил эта олиши зарур ҳисобланади.

Илғор технологияларни кенг ўзлаштирилиши, иқтисодиётдаги ижобий ўзгаришлар, тадбиркорлик, кичик ва хусусий бизнесни ривожланиши, шунингдек, узлуксиз таълимни фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашуви, ўқувчиларнинг қобилиятлари ва имкониятларига мувофиқ равишда таълимга табақалаштирилган ёндашувни жорий этилиши ҳамда таълим беришнинг илғор педагогик технологиялари ҳамда замонавий ўқув-услубий мажмуаларни яратилиши, таълим-тарбия жараёнини дидактик жиҳатдан тўлиқ таъминланиши таълим тизимини такомиллаштиришга асос бўлмоқда.

Ўқитувчининг таълим муассасида таълим-тарбия жараёнини илмий асосда ташкил этиши ва уни бошқариши ҳамда ўқувчилар фикрини ўрганиши, шунингдек, дарсга ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнларида уларнинг таълим олишга бўлган қизиқишини шакллантириб боришда шахсий ривожланишнинг асоси бўлган асосий педагогик тушунчаларнинг мазмун-моҳияти ва амалий аҳамиятини инобатга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Ривожланиш – бу инсоннинг руҳияти ва организмидаги сифатий ўзгаришларидир. Бу ўзгаришлар ижтимоий муҳит, уй-жой шароитлари, унинг қуршаб турган кишиларнинг таъсири натижасида юз беради. Инсонга туғма равишда хатти-ҳаракатларнинг ҳеч қандай, на ижтимоий, на ноижтимоий дастурлари берилган эмас. Ҳар бир инсон учун, шахс сифатида фазилят ва шахсий сифатларнинг шаклланиш жараёни амалда нолдан бошланади. Шунинг учун ҳам маълум мақсадларга йўналтирилган таълим-тарбия

шароитлари дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларда шахсий сифатларни шакллантириш ва ривожлантиришнинг умумий қонуниятларини инкор этмайди.

Демак, дарсга ижобий муносабатдаги болалар шахсининг жисмоний, ақлий, ахлоқий ва бошқа сифатларининг ривожланишида, яъни уларга таълим бериш ва уларни тарбиялашда жамият томонидан ташкил этилган таълим муассасалари ҳамда таълим-тарбия жараёни асосий субъектлари ҳисобланган ўқитувчилар фаолияти, яъни таълим муассасасида ҳукм сураётган таълим-тарбиявий муҳит муҳим рол ўйнайди.

Ривожланиб бораётган авлодни катта ёшдагилар тажрибасини эгаллаб бориш жараёни тарбиявий жараён бўлиб, у инсонлар ривожланишини бошқариш ҳамда уларни шахсий сифатларини шаклланишига зарур шароитлар яратиш беради.

Айрим ҳолларда тарбия билан ривожланиш ўртасида ўзаро боғлиқлик йўқдек туюлади, аслида улар ўртасида боғлиқлик жуда мураккаб ва аҳамиятлидир. Инсон шахсий сифатлари тарбия жараёнида ривожланиб боради, ривожланиш даражаси унинг тарбиясига ижобий таъсир кўрсатади яъни ўзгартиради, ривожлантиради. Яхши ташкил этилган тарбия жараёни шахсий сифатларнинг ривожланиш даражасини тезлаштиради ва яна тарбияга қайта таъсир кўрсатади. Шу тарзда инсоннинг бутун ҳаёти давомида бу таъсир ва акс таъсирлар ўзаро бир-бирини тўлдириб, ривожлантириб боради.

Тарбия атамасидан кўпгина педагогик атамалар келиб чиққан: тарбиячи, тарбияланувчи, тарбияланган, тарбияланганлик, тарбиявий ва ҳоказо. Буларнинг барчасини манбаси ва маъноси битта. Тарбиячи – инсон, авлодлар тажрибасини эгаллаш учун мажбурий ёки зарурий таъминотчи. Тарбияланувчи – тажрибаларни эгаллайдиган ва ўрганадиган шахс. Тарбияланган (тарбия кўрган) – тажрибаларни яхши эгаллаган ва унумли фойдаланувчи. Тарбияланганлик – шахснинг сифат кўрсаткичи, тажрибаларни яхши ўзлаштирганлиги, ижобий ҳисобланган шахсий сифатларнинг ривожланганлик даражаси.

Ҳаётда тарбия жуда кенг қўлланилади. Тажриба ўргатиш, тарбиялаш оммавий ахборот воситалар ёрдамида, санъат орқали, бошқарув тизими ва ташкилотларда сиёсий, маънавий ва маърифий ишларини ташкил этиш орқали амалга оширилиши мумкин. Буларни амалга оширишда маълумот муҳим аҳамият касб этади.

Маълумот – маълум мақсадга йўналтирилган, инсонда шахсий сифатларнинг ривожланишини таъминловчи, махсус ташкил этилган тизим бўлиб, ўқитиш жараёни ва унинг натижаси ҳисобланади.

Махсус ташкил этилган маълумот берувчи тизим – бу таълим-тарбия муассасаси, қайта тайёрлаш ва малака ошириш институти, ўқув-моддий база, молия, кадрлар, илмий-методик таъминот. Уларда маълум мақсадларга кўра тажрибалар ўргатиш ва ўрганиш махсус дастурларга асосан тегишли маълумоти, касб тайёргарлиги бор ва юксак ахлоқий фазилатларга эга бўлган шахслар томонидан амалга оширилади.

Ривожланиш – бу объектив жараён бўлиб, ташқи ва ички бошқарилувчи омиллар томонидан миқдор ва сифат жиҳатидан физик ва маънавий шаклланиш, яъни, шахснинг фазилатлари, сифатлар ва хулқларнинг шаклланиши, тушунчаларнинг чуқурлашиши, кенгайиши, осондан - қийинга, оддийдан - мураккабга, мавҳумдан - билишга, оддий ҳаёт кечириш шаклларида - олий фаолиятга ўтиш жараёнидир.

Ўзини-ўзи тарбия – бу ички туйғулар ёрдамида миллий қадриятларни, инсон ҳаётидаги ютуқ ва муаммоларни, тажрибаларни ўрганиш, кўникма ва малакалар ҳосил қилиш асосида шахсий сифатларнинг ривожланиш жараёни, яъни, мустақил ривожланиш жараёнидир. Таълим-таълим-тарбия жараёни қандай ташкил этилмасин, ўзини-ўзи тарбиялашсиз уни амалга ошириб бўлмайди.

Мустақил маълумот – бу авлодлар тажрибасини, фан ва техника ютуқларини ўз ички туйғулари асосида мустақил ўрганишга қаратилган ҳаракатлар мажмуасининг натижаси бўлиб, инсоннинг шахсий сифатларини мустақил ривожлантириш жараёни ҳисобланади. Мустақил маълумот шахсий

сифатларнинг ривожланишида, тажрибаларни эгаллашида қулайликлар яратса, мустақил таълим ўқиш ва ўрганишнинг асосий пойдевори ҳисобланади ҳисобланади.

Инсон-санъат-инсон шаклидаги тарбиявий муносабатлар жараёнлари ҳам дарс интизомига ижобий муносабатдаги болалар билан ишлаш жараёнлари сифатида ўзига хос амалий аҳамият касб этади, чунки санъат бор жойда янгиликка интилиш, меҳр-муҳаббат, инсонийлик туйғулари ҳукм суради.

Ҳар бир инсон қайсидир бир санъат турига қизиқади, қайсидир бир санъаткорни севиб тинглайди ва уни кўрганда ёки эшитганда беихтиёр кайфияти кўтарилиб кетади. Таълим муассасасида ўқитувчиларнинг санъатга бўлган қизиқиши нафақат тарбиявий муносабатлар жараёнида, балки, ўқув жараёнига ҳам ўз таъсирини кўрсатади, чунки таълим олаётган ўқувчи-ёшлар, шунингдек, дарс интизомига ижобий муносабатдаги болаларнинг ўртасида ҳам бир неча бўлажак буюк санъаткорлар ҳам бўлиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 16-dekabr. O‘RQ-595-son. (Qonun hujjatlari

3. Azizova.Z.F. Qo‘g‘irchoq teatri vositasida maktabgacha katta yoshdagi

4). Ермолаева, М.В. Развитие личности дошкольника [Текст] / М.В. Ермолаева // Психология развития. – М., 2000.- С.142-148

5). Эльконин, Д.Б. Игра в развитии ребёнка [Текст] / Д. Б. Эльконин // Мир психологии. – 2004. - № 1. – С. 42.